

**БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ЖИСМОНИЙ
РИВОЖЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБЛАРИ**

Мадраимов Шавкат Комил ўғли¹

Мамажанов Мухторжон Муродуллаевич²

¹*Наманган давлат университети Магистранти*

²*Наманган давлат университети катта ўқитувчиси, PhD*

muxtorjon1374@mail.ru

Аннотация: *Одатда, болалар организмнинг жисмоний ривожланиш даражаси меъерий стандартларини ишлаб чиқиш учун физиологик ёши, жинси ва бошқа белгилари бўйича бир хилдаги, камида 100–150 тани ташкил қилувчи контингентда антропометрик тадқиқотлар амалга оширилиши талаб қилинади.*

Калит сўзлар: *антропометрик кўрсаткичлар, Бўй узунлигини ўлчаш, Тана вазнини ўлчаш, Сантиметрли ўлчов тасмаси, жисмоний ривожланиш.*

Тадқиқотларда умумий қабул қилинган антропометрик тадқиқот услубларидан фойдаланилди [Мануйленко Ю.И., Грехова Ю.А. 2015. – Т.15. – №4. – С.76-79.].

Одатда, антропометрик кўрсаткичлар бўйича организмнинг жисмоний ривожланиш даражасини баҳолашда асосан 3 та кўрсаткич: яъни, тана вазни (кг), бўй узунлиги (см) ва кўкрак қафаси айланаси (см) қийматларидан фойдаланилади [Савватеева В.Г., Кузьмина Л.А., Шаров С.В. 2003. – Т.40(5). – С.71-77].

Тадқиқотларда бошланғич синф ўқувчиларининг (7–11 ёш) жисмоний ривожланишнинг асосий антропометрик кўрсаткичлари [Муратова И.В. 2009. – №1. – С.59-61.] сифатида – тана вазни (кг), бўй узунлиги (см), тинч ҳолатда, максимал нафас олинган ва максимал нафас чиқарилган ҳолатдаги кўкрак

кафасининг айланаси узунлиги (см), қўл кучи (кг) қийматини қайд қилиш амалга оширилди.

Шунингдек, тадқиқотларда ўқувчиларнинг жисмоний ривожланиш даражасини тавсифлашда қўшимча кўрсаткичлар сифатида – ўпкаларнинг тириклик сифими (л), артериал қон босими (миллиметр симоб устуни – мм. с. у.) ва юракнинг уриш сони (пульс) ўлчанди.

Одатда, одамнинг бўйи узунлиги сутка давомида сезиларли диапазонда ўзгариши қайд қилинади, яъни бўй узунлиги эрталаб уйкудан тургандан кейин, максимал узунликда бўлиши ва кечқурун 1,5–3 см гача камайиши қайд қилинади [Пежемский, Д.В. Москва, 2011. – С.3-21.]. Шу сабабли тадқиқотлар белгиланган талаблар асосида сутканинг биринчи ярмисида (соат 10⁰⁰–12⁰⁰) амалга оширилди [Баранов А.А., Кучма В.Р., Скоблина Н.А. Москва, 2008. – С.58-216.].

Шундай қилиб, тадқиқотларда бошланғич синф (1–4 синф) ўқувчиларининг жисмоний ривожланиш даражасини аниқлашда қуйидаги кўрсаткичлар қийматлари ҳисобга олинди [Бутко М.А. Калининград, 2015. – С.220.]:

1. **Тана вазнини ўлчаш** (кг). Тадқиқотларда бошланғич синф ўқувчиларининг тана вазнини ўлчаш тиббиёт торозиси (ТУ 9441–004–00226425–2005) ёрдамида стандарт услуб [Еренков В.А. Клиническое исследование ребенка. – Изд–во «Здоровье». / Киев 1984. – С.10-336.] бўйича амалга оширилди, яъни синовдан ўтказилувчи ўқувчининг тана оғирлиги ички қийимидан ташқари қийимларини ечган ҳолатда, тиббиёт торозисидан тортиш усулида аниқланди (ўлчашнинг аниқлик даражаси ±50–100 г га тенг).

2. **Бўй узунлигини ўлчаш** (см). Тадқиқотларда бўй узунлигини ўлчаш стационар бўй ўлчаш қурилмаси (ГОСТ 16371–93, 19917–93) ёрдамида стандарт услуб [Еренков В.А. Клиническое исследование ребенка. – Изд–во «Здоровье». / Киев 1984. – С.10-336.] бўйича амалга оширилди, яъни синовдан ўтказилувчи тик турган ҳолатда, махсус супада оёқларнинг таг қисми

жуфтланган ва гавда тик, елкалар тўғри ҳолатда, курилма устига думғаза ва кураклар ўрта қисмини тегизган ҳолатда жойлаштирилди. Бунда гавданинг товон, думғаза, кўкрак оралиғи ва бошнинг энса соҳаси ўлчов устунига тегиб туриши, кўз соҳаси ва кулоқ супрасининг пастки қисми битта текисликда жойлашишига эътибор қаратилди. Бош олдинга қараган, тик ҳолатда ушланади, ўлчов курилмасининг сирпанувчи махсус тахтачаси (*планка*) бош устки қисмига тегизиш ҳолатигача туширилади ва қиймат (см) қайд қилинди [Муратова И.В. Россия, 2009. – №1. – С.59-61.].

3. **Кўкрак қафаси айланаси узунлигини ўлчаш (см)** – стандарт услуб [Еренков В.А. Клиническое исследование ребенка. – Изд-во «Здоровье». / Киев 1984. – С.10-336.] ёрдамида амалга оширилди, бунда синовдан ўтказилувчи ўқувчида ушбу кўрсаткич қиймати сантиметрли ўлчов тасмаси (ГОСТ Р 50444–92) ёрдамида тинч ҳолатда, максимал нафас олиш, максимал нафас чиқариш ҳолатларида ўлчанди. Бунда ўқувчиларнинг кўкрак қафаси айланаси (см) тик турган ҳолатда, кўллар гавда ёни бўйлаб пастга туширилган ҳолатда, тўш суяги чизиги даражасида ўлчанди (ўлчаш аниқлик даражаси $\pm 0,5$ см га тенг) [Глазунова С.Н. Тюмень, 2007. – С.7-14.].

4. **Кўл кучини ўлчаш (кг)**. Бошланғич синф ўқувчиларида жисмоний ривожланиш даражасини аниқлаш учун кўл кучи қиймати (кг) *динамометрия* услуби ёрдамида аниқланди [Муратова И.В. Оценка физического развития и физической подготовленности учащихся младших классов общеобразовательных школ Республики Мордовия // Вестник спортивной науки./ Россия, 2009. – №1. – С.59-61.].

Тажрибаларда кўл кучи синовдан ўтказилувчи ўқувчи тик турган ҳолатда, кучи ўлчанаётган кўл гавдага нисбатан 90° бурчак остида букилган ва иккинчи кўл пастга туширилган ҳолатда, динамометр асбоби (ДПР–30, «Кодекс», Россия) ёрдамида ўлчанди. Бунда ўлчаш ҳар бир кўлда 3 мартадан такрорланди ва энг катта қиймат қайд қилинди

5. Ўпкаларнинг тириклик сифимини ўлчаш (мл). Тажрибаларда ўпканинг тириклик сифими стандарт услуб [Еренков В.А. Клиническое исследование ребенка. – Изд-во «Здоровье». / Киев 1984. – С.10-336.] ёрдамида, ҳаво спирометри асбоби ёрдамида ўлчанди. Бунда синовдан ўказилувчи максимал чуқур нафас олишдан кейин, спирометр жўмрагига максимал нафас чиқариш ҳаракатини амалга оширади. Текшириш 3 марта такрорийликда бажарилди ва энг катта қиймат қайд қилинди.

6. Артериал қон босимини ўлчаш (мм с.у.) Коротков услуби ёрдамида [Еренков В.А. Клиническое исследование ребенка. – Изд-во «Здоровье». / Киев 1984. – С.10-336.], «Gamma 800» (Украина) тиббиёт танометри асбобида ўлчанди (2.5–расм). Ўқувчиларнинг артериал қон босимининг қиймати стандарт тиббий тонометр ва стетоскоп асбоби ёрдамида, стулда ўтирган ҳолатда, билак соҳасида, систолик артериал босим ва диастолик артериал босимни (мм с. у.) ўлчаш асосида қайд қилинди [Глазунова С.Н. Возрастные особенности морфофункционального развития и психоэмоционального состояния тубинфицированных детей и подростков // Автореферат дисс. ... к.мед.н. (03.00.13–физиология). / Тюмень, 2007. – С.7-14.].

7. Юракнинг қисқариш частотаси (марта/мин) синовдан ўтказилувчи ўқувчида стетоскоп асбоби (Украина) ёрдамида аниқланди (2.5–расм). Юрак–қон томир тизимининг функционал имкониятларини баҳолаш интеграл кўрсаткич сифатида, ўтирган ҳолатда, тономерия услуби ёрдамида юрак уриш сонини ўлчаш асосида амалга оширилди [Гребнева Н.Н. Функциональные резервы и формирование детского организма в условиях Западной Сибири // Автореферат дисс. ... к.б.н. (03.00.13–физиология). / Томск, 2001. – С.3-42.]

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Баканов И.М. Гигиеническое обоснование двигательного режима учащихся начальных классов школ полного дня // Диссертация к.мед.н. / Москва, 2007. – 199 с.
2. Бакиева Н.З., Гребнева Н.Н. Антропо–физиологическая характеристика детей предшкольного возраста // Вестн. Тюмен. гос. ун–та. – 2011. – №6. – С.116-122.
3. Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека // «Теория и практика физической культуры», Москва. – Изд–во 2000. – 275 с.
4. Баранов А.А., Кучма В.Р., Скоблина Н.А. Физическое развитие детей и подростков на рубеже тысячелетий./ – Изд–во Науч. центр здоровья детей РАМН. / Москва, 2008. – С.58-216.
5. Баранов А.А., Сухарева Л.М. Особенности состояния здоровья современных школьников // Вопросы современной педиатрии. / Москва 2006. –№5(5). – С.14-20.
6. Баранов А.А., Щеплягина Л.А. Фундаментальные и прикладные исследования по проблемам роста и развития детей и подростков // Росс. пед. журн. / Россия, 2000. – №5. – С.5-12.
7. Бар–Ор О., Роуланд Т. Здоровье детей и двигательная активность: от физиологических основ до практического применения / (Пер. с англ. Андреев И.). – Изд–во «Олимп. л–ра»./ Киев, 2009. – 528 с.
8. Басманова Е.Д., Перевощикова Н.К. Особенности физического развития детей в школах разного типа // Рос. педиатр. ж. / Россия, 2009. – №1. – С.52-57.
9. Бассам Х.О. Абдель Разек. Оценка физического состояния учащихся младших классов (7–12 лет) мужских школ Палестины // Автореферат дисс. ... к.физ.–вос.спорт.н. / Киев, 2000. – С.3-19.

10. Беляков В.А. Физическое развитие детей школьного возраста, проживающих в Кирове, за 10-летний период // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. /Украина, 2012. – №8(243). – С.11.
11. Беляков В.А., Васильев А.В. Влияние загрязненного атмосферного воздуха на физическое развитие детей // Гигиена и санитария. / Москва 2003. – №4. – С.33-34.
12. Березин И.И., Русакова Н.В., Кретьова И.Г. Комплексная оценка физического развития и состояния здоровья учащихся средних общеобразовательных учреждений города Самары // Известия Самар. науч. центра РАН. / Самара 2010. – №.12(1:7). – С.1802-1807.
13. Березин И.И., Сучков В.В. Система профилактических мероприятий по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха // Известия Самар. науч. центра РАН. / Самарканд, 2014. – №16(5:5). – С.1777-1780.
14. Богатырев В.С., Циркин В.И.. Антропометрические и физиометрические подходы к оценке репродуктивного здоровья девушек. – Изд-во ВГПУ. / Киров, 1999. – С.75-218.
15. Богова Е.А. Клинические, генетические и гормонально–метаболические особенности ожирения при синдроме Прадера–Вилли // Автореферат дисс. ... к.мед.н. (14.01.02–эндокринология). / Москва, 2014. – С.3-24.